

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373186>
УДК 622.245.54

ОЦЕНКА ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СОСЕДНИХ СКВАЖИНАХ

А.А. Халилов, Р.Ю. Туктарова,
студент 4 курса, напр. «Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти»
К.В. Кударова,
студент 4 курса, напр. «Эксплуатация и обслуживание
технологических объектов нефтегазового производства»
А.И. Васильев,
ст. преп.,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ влияния различных геолого-технических мероприятий (ГТМ) на работу соседних скважин на примере куста №535 N месторождения. Исследовано влияние гидравлического разрыва пласта (ГРП), кислотной обработки призабойной зоны и выравнивания профиля приемистости на показатели работы окружающих скважин. Определены радиусы влияния различных типов ГТМ и их эффективность с точки зрения изменения дебитов и обводненности реагирующих скважин. Предложены практические рекомендации по оптимизации планирования ГТМ с учетом интерференции скважин

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия, интерференция скважин, гидроразрыв пласта, кислотная обработка, профиль приемистости, дебит нефти, обводненность

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE ZONE OF GEOLOGICAL AND TECHNICAL MEASURES ON NEIGHBORING WELLS

A.A. Khalilov, R.Yu. Tuktarova,

4th year student, e.g. "Operation and maintenance of oil production facilities"

K.V. Kudarova,

4th year student, e.g. "Operation and maintenance of technological facilities of oil and gas production"

A.I. Vasiliev,

Senior Lecturer,

USPTU,

Ufa

Annotation: The article presents a comprehensive analysis of the influence of various geological and technical measures (GTM) on the operation of neighboring wells using the example of well pad No. 535 N of the field. The influence of hydraulic fracturing (HF), acid treatment of the bottomhole zone and alignment of the injectivity profile on the performance of neighboring wells is studied. The radii of influence of different types of GTM and their efficiency in terms of changing the flow rates and water cut of the reacting wells are determined. Practical recommendations are proposed for optimizing GTM planning taking into account well interference

Keywords: geological and technical measures, well interference, hydraulic fracturing, acid treatment, injectivity profile, oil flow rate, water cut

Эффективная разработка нефтяных месторождений на поздней стадии требует регулярного проведения различных геолого-технических мероприятий. При этом любое воздействие на пласт через скважину создает область возмущения, которая может существенно влиять на работу соседних скважин [1-4]. Понимание масштабов и характера этого влияния является критически важным для оптимизации разработки месторождения и предотвращения негативных эффектов от проводимых операций [4-9].

Рисунок 1 – Карта текущего состояния разработки N месторождения

Для детального изучения данной проблематики были проведены исследования на участке куста №535 N месторождения, представленные на рисунке 1, где анализировались результаты проведения различных ГТМ на четырех скважинах. Выбор данного участка обусловлен разнообразием применяемых технологий воздействия на пласт и наличием достаточного количества окружающих скважин для оценки интерференции. В рамках исследования были рассмотрены скважина №3921, на которой проводился ГРП в 2022 году, скважина №3920 с кислотной обработкой призабойной зоны в 2021 году, а также скважины №3934 и №3935, где осуществлялось выравнивание профиля приемистости.

Комплексный подход к исследованию, включающий анализ геолого-физических характеристик пласта, оценку технологических параметров проводимых операций, непрерывный мониторинг показателей работы окружающих скважин и построение карт взаимовлияния скважин, позволил получить целостную картину процессов, происходящих при проведении различных видов ГТМ.

В ходе анализа полученных данных было установлено, что при проведении обработки для выравнивания профиля приемистости на скважинах №3934 и №3935 с использованием состава ВЭС-3 в объеме 100 м³ наблюдалось значительное влияние на окружающие скважины, охватывая радиусом влияния от 5 до 7 скважин. В первые месяцы

после обработки отмечалось существенное снижение обводненности продукции с одновременным увеличением дебита нефти на 10-15%. Однако со временем происходило постепенное восстановление исходных показателей, и через 6-8 месяцев эффект от обработки значительно снижался.

Особый интерес представляют результаты проведения ГРП на скважине №3921, которые продемонстрировали наиболее широкий радиус влияния среди всех исследованных технологий, затрагивая работу восьми окружающих скважин. Характерной особенностью данного вида воздействия стало увеличение обводненности на 5-12% при одновременном стабильном приросте дебита нефти до 20%. Важно отметить, что эффект от проведения ГРП сохранялся более 12 месяцев, что свидетельствует о существенном изменении фильтрационных характеристик пласта.

Не менее значимые результаты показала кислотная обработка призабойной зоны на скважине №3920, продемонстрировав промежуточный характер влияния и охватив шесть окружающих скважин. После проведения обработки наблюдалось умеренное увеличение обводненности на 3-7% при приросте дебита нефти 10-15%. Продолжительность эффекта составила 6-9 месяцев, что определяет данную технологию как оптимальную для краткосрочного воздействия на пласт.

Рисунок 2 – Динамика приростов дебита нефти по реагирующим скважинам

Детальное изучение результатов всех проведенных мероприятий позволило выявить основные механизмы взаимовлияния скважин при различных видах ГТМ. Установлено, что гидродинамическое взаимодействие проявляется через перераспределение пластового давления, изменение направлений фильтрационных потоков и формирование новых каналов фильтрации. Параллельно происходит изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта, включая локальное изменение проницаемости, формирование зон с измененной насыщенностью и создание техногенных неоднородностей. Особое влияние оказывается на систему заводнения через перераспределение закачки, изменение профилей приемистости и формирование новых линий тока.

Основываясь на полученных результатах исследования, был разработан комплекс практических рекомендаций для оптимизации проведения ГТМ. При планировании мероприятий необходимо учитывать количество потенциально реагирующих скважин, которое может достигать восьми, проводить тщательный анализ текущего состояния окружающих скважин и прогнозировать возможные изменения обводненности. Выбор технологии должен основываться на детальном анализе геологического строения участка, текущей системы разработки и оценке рисков негативного влияния на окружающие скважины.

Существенное значение имеет организация мониторинга и контроля проводимых операций. Регулярный контроль параметров работы реагирующих скважин позволяет своевременно корректировать технологические режимы и оценивать эффективность мероприятий. При проведении операций важно оптимизировать объемы закачки реагентов, контролировать давления и учитывать взаимное расположение скважин для достижения максимального эффекта.

Проведенное исследование убедительно показало, что различные виды ГТМ оказывают существенное и разнонаправленное влияние на работу окружающих скважин. Радиус влияния зависит от типа воздействия и может охватывать от 5 до 8 соседних скважин. Наибольшее влияние оказывает гидроразрыв пласта, наименьшее – кислотные обработки. Выравнивание профиля приемистости

показывает наиболее благоприятное влияние с точки зрения снижения обводненности продукции. Учет выявленных закономерностей позволяет оптимизировать планирование и проведение ГТМ, минимизировать негативные эффекты и максимизировать технологическую эффективность мероприятий. Предложенные рекомендации могут быть использованы при составлении программ ГТМ на аналогичных месторождениях.

Список литературы

- [1] Лавров А.А. Геолого-технические мероприятия в нефтегазодобыче. / А.А. Лавров, А.Н. Кудрявцев – М.: Техника и технологии, 2015. 112 с.
- [2] Губин А.А. Методы и технологии повышения нефтеотдачи пластов. / А.А. Губин, В.А. Петренко – М.: ИКЦ "Академкнига", 2008. 89 с.
- [3] Воронов А.Г. Гидроразрыв пласта: теория и практика. / А.Г. Воронов, В.К. Смирнов – М.: Недра, 2012. 55 с.
- [4] Захаров Ю.Г. Кислотные обработки скважин. / Ю.Г. Захаров, В.П. Поляков – М.: Недра, 2007. 20 с.
- [5] Сидоров И.В. Геолого-технические мероприятия: инновационные подходы и решения. / И.В. Сидоров, В.В. Бабкин – М.: Гео, 2019. 140-162 с.
- [6] Козлов А.П. Технологии интенсификации добычи нефти. / А.П. Козлов, М.В. Ильин – СПб.: Нестор-История, 2013. 99 с.
- [7] Иванова О.С. "Анализ влияния ГРП на эффективность разработки месторождений" / О.С. Иванова, А.А. Кузнецов // Нефтегазовая вертикаль – 2018. №4. 56-61 с.
- [8] Петров В.И. "Кислотные методы интенсификации добычи: современные тенденции" / В.И. Петров // Российский журнал нефтяной инженерии – 2019. №6. 74-82 с.
- [9] Соколова Т.П. "Выравнивание профиля приемистости: опыт и перспективы" / Т.П. Соколова // Геология нефти и газа – 2020. № 3. 33-39 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lavrov A.A. Geological and technical activities in oil and gas production. / A.A. Lavrov, A.N. Kudryavtsev – M.: Equipment and technologies, 2015. 112 p.

[2] Gubin A.A. Methods and technologies for enhancing oil recovery. / A.A. Gubin, V.A. Petrenko – M.: ICC "Akademkniga", 2008. 89 p.

[3] Voronov A.G. Hydraulic fracturing: theory and practice. / A.G. Voronov, V.K. Smirnov – M.: Nedra, 2012. 55 p.

[4] Zakharov Yu.G. Acid treatment of wells. / Yu.G. Zakharov, V.P. Polyakov – M.: Nedra, 2007. 20 p.

[5] Sidorov I.V. Geological and technical measures: innovative approaches and solutions. / I.V. Sidorov, V.V. Babkin – M.: Geo, 2019. 140-162 p.

[6] Kozlov A.P. Oil production intensification technologies. / A.P. Kozlov, M.V. Ilyin – St. Petersburg: Nestor-History, 2013. 99 p.

[7] Ivanova O.S. "Analysis of the impact of hydraulic fracturing on the efficiency of field development" / O.S. Ivanova, A.A. Kuznetsov // Oil and Gas Vertical – 2018. No. 4. 56-61 p.

[8] Petrov V.I. "Acid methods of production intensification: modern trends" / V.I. Petrov // Russian Journal of Petroleum Engineering – 2019. No. 6. 74-82 p.

[9] Sokolova T.P. "Alignment of the injectivity profile: experience and prospects" / T.P. Sokolova // Geology of oil and gas – 2020. No. 3. 33-39 p.

© А.А. Халилов, Р.Ю. Туктарова, К.В. Кударова, А.И. Васильев, 2025

Поступила в редакцию 06.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

А.А. Халилов, Р.Ю. Туктарова, Кударова К.В., А.И. Оценка зоны влияния геолого-технических мероприятий на соседних скважинах // Инновационные научные исследования. 20215. № 4-1(57). С. 37-43. URL: <https://ip-journal.ru/>